
MANUAL PARA DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS VISANDO REUTILIZAÇÃO OU DESCARTE

DOI: 10.5281/zenodo.13748380

Evantuy de Oliveira¹

¹PPGUSRN – IFRN

E-mail: evantuyoliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8346700387885881>

Thallyson Kauã dos Santos Vidal²

²Técnico Integrado de Informática– IFRN

E-mail: thallysonvidal566@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3202005562082010>

Paulo César Dias Rufino³

³Técnico Integrado de Informática– IFRN

E-mail: paulocesar04122004@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6303749898514072>

Leandro Silva Costa⁴

⁴PPGUSRN – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: A crescente evolução tecnológica trouxe e continua trazendo inovações importantíssimas para a humanidade, seja em quaisquer áreas da vida, desde saúde, segurança, bem-estar, como também nas diversas formas de comunicação que podemos presenciar. Com a constante inovação tecnológica temos também a produção de novos dispositivos eletrônicos com uma velocidade de produção e de descarte que fica difícil de acompanhar. Como consequência temos o aumento da produção de lixo eletrônico, que causam impactando à saúde de quem tem contato direto ou indireto com esses resíduos, assim como impactos ao meio ambiente, seja na extração de matéria prima para a produção de novos equipamentos ou nos efeitos que esse resíduo impacta na água, no solo e no ar, quando descartados incorretamente. Para mitigar esses impactos é irrepreensível a sensibilização dos consumidores de equipamentos eletrônicos através da educação e do compartilhamento de informações. Através da pesquisa qualitativa e de práticas laboratoriais foi criado um manual prático com linguagem simples e imagens autorais para instruir como preservar, aumentando a vida útil dos equipamentos eletrônicos mais comuns, como desmontar, como reutilizar e como descartar corretamente seus resíduos ao fim de sua vida útil. Com a divulgação e disponibilização gratuita do manual pretende-se contribuir com a educação técnica e ambiental, com a economia, com a preservação do meio ambiente e com a saúde pública, através de instruções de manuseio e descarte correto dos resíduos de equipamentos eletrônicos.

Palavras-chave: Descarte correto; Desmonte; Meio Ambiente; Lixo eletrônico; REEE.

1. INTRODUÇÃO

O surgimento de diversos equipamentos eletrônicos tornou possível a acessibilidade atual, com celulares, computadores e televisores, que surgiram como formas de acesso às informações diversas, e não só isso, mas todos estes equipamentos vieram evoluindo e ganhando mais capacidade ao longo dos anos, tornando-se cada vez mais rápidos e menores. Seus processadores e equipamentos internos que possuíam poucas funções, processamento lento, grande e pesado, passaram a ser pequenos e compactos, realizando cada vez mais funções e cálculos (SOUZA, 2018).

A dependência e evolução da tecnologia impulsionou o consumismo, levando ao grande aumento de lixo eletrônico em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. De acordo com a agência EBC, uma matéria publicada em 2021, sobreposta às ideias da repórter Marlana Tokarnia, afirma que nesse período, o Brasil chegou a ser o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo, o que nos faz refletir preocupadamente diante de tal contexto.

Os dois principais fatores que aumentam a quantidade de lixo eletrônico são: a obsolescência programada e o consumismo tecnológico (ROSSINI e NASPOLINI, 2017). Em termos simplórios, a obsolescência programada visa projetar o produto para quebrar ou ser gasto em menor tempo do que normalmente poderia acontecer. A vida útil do produto é reduzida propositalmente pela indústria com o intuito de estimular o consumo e movimentá-lo. Essa maneira se diferencia da inutilidade pela função, que é quando um produto executa melhor função do que outro, ou pela desejabilidade, que é quando um produto deixa de ser desejado por causa do lançamento de outro produto semelhante, mais chamativo.

Os equipamentos eletrônicos que perderam sua função, seja por danos, pelo tempo de vida útil ou por estarem obsoletos as novas tecnologias, tornam-se resíduos, e esses resíduos que constituem o lixo eletrônico não se trata somente de celulares, baterias ou computadores como muitos pensam, porém, são todos os eletrodomésticos que ficam obsoletos com o tempo, como os liquidificadores, microondas, geladeiras, carregadores e etc. (SÁ NETO, 2017).

Quando ampliamos a ideia com referência sobre o e-lixo (Tabela 1), entendemos que os impactos são ainda mais devastadores e consequentes, isso porque, o lixo eletrônico que é constituído de materiais não renováveis que quando jogados de qualquer maneira nas ruas, em lixões sem nenhum controle sanitário/ambiental ou até mesmo colocado de lado em casa, no quintal, onde pode ser queimado poluindo o solo e o ar; ser carregado pela chuva, entupindo bueiros e causando enchentes; entrar em contato com rios ou plantações, contaminá-los com suas substâncias tóxicas, causando danos aos seres humanos ao ingerir água ou alimentos colhidos nessas plantações (SENA et al., p.4, 2018).

Tabela 1 – Tabela de elementos químicos e seus efeitos no corpo humano.

Elementos	Localização e efeitos tóxicos no ser humano
Chumbo	Tubos de raios catódicos e soldas. Causam danos neurológicos, renais e sanguíneos
Vanádio	Tubos de raios catódicos. Causam distúrbios gastrointestinais, inapetência
Bromo	Retardantes de chama em circuitos. Causam desordem hormonal, nervosa e reprodutiva
Antimônio	Alguns tipos de retardantes de chama Nefrite. Causam nefrite, problemas cardiovasculares e gastrointestinais
Cádmio	Algumas baterias, soldas e circuitos. Causam danos aos ossos, rins, dentes e pulmões. Possível agente cancerígeno
Bário	Vidro (tela) de tubo de raios catódicos. Causam distúrbios gastrointestinais, convulsões, hipertensão, lesões renais e cardíacas
Mercúrio	Soldas, termostatos e sensores. Causam danos neurológicos e hepáticos
Berílio	Liga antifricção (cobre-berílio) Causam Edema e câncer pulmonar

Fonte: Adaptado de CARVALHO (2015)

Há uma grande variedade de materiais quando observamos os equipamentos eletrônicos e entre as substâncias presentes que podemos citar são: cádmio, mercúrio, chumbo, arsênio, berílio e outros diversos como zinco e manganês. Algumas dessas substâncias quando em contato, e a depender da quantidade e tempo de exposição, podem causar problemas de saúde. Doenças como câncer de pulmão, distúrbios renais, danos cerebrais e no fígado, são só alguns dos exemplos que podem ocorrer devido ao contato (TANAUE et al., 2015).

As crescentes quantidades do chamado e-lixo traz sequelas em diversos locais do país, isso porque, o descarte incorreto torna-se cada vez mais comum tendo em vista que nem todos os municípios possuem locais apropriados para tal tarefa. A conscientização da sociedade quanto a isso também fica de lado, uma vez que muitos brasileiros não possuem os conhecimentos adequados de desmontagem e os perigos que, os mesmos podem causar tanto nas áreas da saúde quanto ambientais.

É importante frisar que em âmbitos nacionais, há algumas leis e regulamentações que trazem medidas e limites diante do lixo eletrônico. Apesar do entendimento, a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), só foi instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010). As perspectivas das leis trazem uma boa ideia nas questões de direitos e deveres, porém, sem a devida fiscalização torna-se uma alternativa inviável. Nesse quesito, a educação ambiental tem papel importante para a viabilidade e mudanças necessárias diante de atitudes para incorporações de boas práticas na gestão de e gerenciamento de resíduos sólidos, os quais se incluem os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE).

Além da sensibilização faz-se essencial para formação de cidadãos que contribuam com

construções de políticas e ações sustentáveis, sendo a educação ambiental o caminho para a formação de indivíduos críticos, com a capacidade não apenas de entender, mas também de transformar o mundo e a sociedade (CARVALHO, 2015).

O manuseio de equipamentos eletrônicos sem o conhecimento básico pode acarretar prejuízos não só aos equipamentos, mas também a saúde, ocasionando cortes na pele, contaminações e descargas elétricas. Como forma de evitar esse tipo de acontecimento, e dependendo do nível de complexidade e das necessidades de conhecimento do que será manejado, pode-se fazer uso de um manual.

Para Alexandre Veríssimo (2020) o conceito de manual pressupõe que seja uma super ferramenta de comunicação, que sistematiza e normaliza conceitos e procedimentos para orientar e promover boas práticas, pois facilita a efetivação e cumprimento de normas, procedimentos necessários para o bom desempenho das atividades, além de ser um instrumento auxiliar na gestão de processos, efetuando análise e avaliação constante. Ou seja, os manuais não só são ferramentas que podem ajudar nas atividades que estejam relacionados, mas também, podem ser ferramentas cruciais para desenvolvimento de boas práticas diante de tais problemas.

Outra positividade notória no uso desse tipo de gênero de texto é a tendência de dificultar a execução improvisada de algumas atividades, dessa forma, reduz significativamente a ocorrência de acontecimentos indesejados. Dependendo do tipo de manual, suas vantagens e desvantagens podem ser divergentes entre eles, isso se dá aos níveis de importância e a suas margens de adaptações sobre aquilo que está escrito para situações que podem sempre se modificar.

A apropriação da desmontagem faz-se importante conquanto o manuseio de equipamentos obsoletos diante dos diversos motivos específicos já citados, todavia, a intenção do consumidor final não cabe só na parte da desmontagem destes, mas similarmente, buscar consciência ambiental, a procura de pontos de coleta presentes em sua cidade. Esses pontos podem ser encontrados em cooperativas, empresas de reciclagem, pontos de coleta específicos ou até mesmo em campanhas de recolhimento público (GUEDES et al., 2021)

Visto a importância de tudo o que foi dito sob perspectiva do lixo eletrônico, entende-se a necessidade de tomar iniciativas em âmbitos nacionais sob mitigação das consequências do mal descarte. Nisso, podemos ressaltar a importância do manual de desmontagem nesse contexto.

Partindo desse princípio, o presente projeto tem como objetivo a criação de um manual de desmontagem gratuito, que possibilite não só a desmontagem dos eletrônicos obsoletos para o descarte ou alguma forma de reutilização, mas também, contribua para o desenvolvimento de boas práticas diante desse problema, como o descarte correto e a conscientização das relações entre meio

ambiente e tecnologia.

2. METODOLOGIA

A pesquisa a ser feita pode ser classificada como qualitativa (JULIANA, 2023), visto que explica uma ocorrência através de uma análise subjetiva diante de uma coleta de dados através de relatórios, artigos científicos, dados estatísticos e não através de uma análise de quantidade. Aplicada, pois busca encontrar a solução para um problema prático de maneira que seja aplicado no mundo real e exploratória, visto que como pesquisadores, temos como o objetivo estudar os fatores que contribui para problemática do lixo eletrônico (e-lixo) de maneira que se chegue a uma compreensão dos fatores e resultados obtidos.

2.1 Procedimentos Metodológicos

2.1.1 Pesquisas bibliográficas

As pesquisas bibliográficas foram decorridas diante da concepção de reforçar como os fatores a serem explorados diante da problemática do lixo eletrônico pelos meios principais como Google Acadêmico, conhecido também como Google Scholar (<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>). Foram feitas pesquisas nos sites Scielo (<https://www.scielo.br/>) e Capes Periódicos (<https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php>). Foram feitas pesquisas utilizando o Google Maps (<https://www.google.com.br/maps/preview>), tendo em vista a busca de locais que proporcionam pontos de descarte do lixo eletrônico. O período de pesquisa decorreu entre fevereiro de 2023 e setembro de 2023.

2.1.2 Coleta de dados

2.1.2.1 Catalogação de equipamentos eletrônicos

Esse foi o processo inicial do projeto, e teve como objetivo catalogar todos os equipamentos eletrônicos presentes no laboratório de manutenção de computadores nas instalações do IFRN, Campus Canguaretama. Os equipamentos ali presentes geralmente eram utilizados nas aulas e provinham de doações dos docentes, discentes e de outras instituições. Diante dessa iniciativa, foram reunidas informações sobre seus tipos (se eram definidos como: monitores, gabinetes, televisores, switches, celulares etc.), suas quantidades, seus modelos e se possuíam domínio do IFRN. Diante desse processo, foram produzidas tabelas contendo as informações anteriormente destacadas. Ao longo das semanas, a equipe construiu relatórios que informam quais foram as atividades desempenhadas pelos discentes.

2.1.2.2 Desmontagem de equipamentos eletrônicos

Esse procedimento teve uso de técnicas de capacitação apropriadas, com o objetivo de capturar imagens, análise dos equipamentos, identificação de componentes que são comuns e técnicas de construção e funcionamento de aparelhos eletrônicos. Com o objetivo em mente, foi-se necessário a separação dos equipamentos, computadores, notebooks, impressoras, monitores, mouses, coolers, no breaks. Para facilitar o processo foram separados exemplares que foram usados para o estudo, dessa forma, foi feita a desmontagem, catalogação e aprendizagem sobre os componentes e suas diferentes formas de funcionamento.

2.1.2.3 Capturas de imagens e vídeos

Nem todos os equipamentos catalogados tiveram registro direto, pois nem todos foram desmontados. Apesar de todo o equipamento do laboratório ter sido catalogado, só foram tiradas fotos e vídeos, da montagem e desmontagem dos gabinetes de computadores e alguns nobreaks. Inicialmente a equipe selecionou alguns dos vários modelos diversos dos gabinetes, de maneira que os modelos tivessem peculiaridades entre si, onde eram feitos vídeos de desmontagem e fotos para montagem. Da mesma forma, foram feitos com alguns dos nobreaks.

2.1.2.4 Busca de pontos de coleta próximos a Canguaretama

A pesquisa por pontos de coleta próximos a Canguaretama foi feita através do Google Maps. Essa ferramenta possibilitou a coleta de dados que possuíam telefone para contato, hora de atendimento e de fechamento, e localização exata com pontos de referência que ajudariam na chegada ao local de coleta.

2.1.3 Criação do material didático sobre aparelhos eletrônicos

2.1.3.1 Pesquisa de vídeos de desmontagem de celulares, notebooks e televisões

Com o objetivo de desenvolver um manual de desmontagem de equipamentos obsoletos para descarte ou reaproveitamento, estabeleceu-se pesquisas sobre os equipamentos do manual: celulares, notebooks e computadores de mesa e televisões, os quais, foram os equipamentos selecionados pela equipe e levados em consideração de que, pelo menos algum deles, toda pessoa possui em sua residência. Diante disso, como o curso de informática do IFRN Campus Canguaretama oferece aulas de montagem e desmontagem de computadores, foram só pesquisados vídeos de desmontagem para televisores, notebooks e celulares, que são os equipamentos que, particularmente, a equipe não possui

experiência. Essas pesquisas constituíram principalmente vídeos vistos na plataforma do Youtube, que traz vídeos autoexplicativos diversos e uma vasta gama de variedades e modelos dos tais equipamentos.

2.1.3.2 Desenvolvimento de manual de desmontagem de equipamentos

Partindo da perspectiva das pesquisas realizadas e dos conhecimentos adquiridos diante das aulas, a equipe colocou-se a desenvolver o manual passo a passo, focado na desmontagem dos equipamentos, levando em consideração a especificação de que, o manual nunca deveria ser utilizado em casos de consertos ou abertura de equipamentos que ainda estivessem funcionais, visto que, os conhecimentos a serem abordados no manual seriam básicos diante de tais funções.

É importante destacar que o manual foi desenvolvido abordando os passos corretos para efetuar a desmontagem sem a danificação dos componentes internos, ferramentas necessárias, e alguns cuidados básicos que podem ser tomados com os componentes eletrônicos que garantem o tempo de vida útil do objeto.

O modelo do manual em destaque foi baseado em um sistema de passos numerados, abordando ilustrações que facilitasse a compreensão daquilo que estivesse escrito. Além disso, foram divididas as categorias de equipamentos, onde primeiro foram abordados os celulares e sucessivamente os outros equipamentos. Essa maneira de trazer as instruções buscou principalmente uma organização didática, de maneira que facilitasse a compreensão, como também a ampliação de maior possibilidade de busca sobre qual equipamento se quisesse desmontar.

Sobre os cuidados básicos não foram consideradas imagens, visto que os cuidados adotados se estruturam como dicas simples que foram descritas como pontos opcionais que dependem diretamente do cuidado individual de cada um sob seu equipamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Materiais Catalogados

Como resultado da catalogação dos equipamentos presentes no laboratório de manutenção de computadores no IFRN Campus Canguaretama, foram desenvolvidas planilhas em utilidade da ferramenta Google, que permitiu uma organização e separação das categorias de equipamentos. No total, foram desenvolvidas 12 planilhas específicas para os componentes, que foram denominadas: Drives de CD/DVD, Coolers, Gabinetes, Impressoras, Monitores, Nobreaks, Notebooks, Switches/Hubs/Roteadores, Teclados, Mouses, Ventiladores e Outros, que agrega equipamentos como o Fax, Telefones, Microondas, Televisão e Servidor, que estão em menor quantidade. Cada

planilha com tipo diferente de equipamento, segue o mesmo raciocínio de ter as informações: Marca, Modelo, Quantidade e Patrimônio, tendo em vista a planilha “Outros”, que por agregar mais de um tipo de equipamento, possui a informação: “Tipo”. As informações dos equipamentos catalogados são apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 – Tabela de todos os componentes catalogados.

Id	Tipo	Quantidade
1	Drives de CD/DVD	19
2	Coolers	62
3	Gabinetes	46
4	Impressoras	31
5	Monitores	29
6	Mouses	19
7	Nobreak	22
8	Notebook	51
9	Fax	1
10	Telefone de mesa	2
11	Microondas	1
12	Servidor	1
13	Telefone celular	1
14	Switchs/Hubs/Roteador	17
15	Teclados	47
16	Ventiladores	2

Fonte:Autoria própria

3.2 Desmontagem dos equipamentos e produção de registros

É preciso frisar que, apesar de muitos equipamentos terem sido catalogados, os únicos tipos de desmontados foram alguns tipos de gabinetes, nobreaks, televisores e notebooks. Outro tipo de equipamento que foi desmontado foi o celular, que apesar de não ter sido catalogado como já vimos anteriormente, um modelo precisou ser desmontado para a produção do manual de desmontagem.

Os registros resultaram em fotos do processo de desmontagem dos equipamentos, e vídeos no processo de remontagem dos equipamentos selecionados. Vale ressaltar que nem todos foram desmontados, pois havia muitos modelos repetidos, na Figura 1 tem algumas imagens do processo.

Figura 1—Algumas imagens do processo de desmontagem

Fonte: Autoria própria.

3.2 Produção do manual de desmontagem para reutilização e descarte

O manual produzido (Figura 2) teve como principal objetivo a instrução voltada para uma correta desmontagem de equipamentos eletrônicos comuns, voltados principalmente aos gabinetes, celulares, notebooks e televisores que podem ser tanto descartados em locais adequados, como também, reutilizados em algum outro meio de desejo. Podendo ser acessado no link: https://drive.google.com/file/d/14Y2EkOrrgETIOqUgKI8NDn95UW-Ibo1q/view?usp=drive_link

Figura 2—Imagem da capa do manual produzido

Fonte: Autoria própria.

O manual agrega, primordialmente, todas as ferramentas simples, necessárias para desmontagem de todos os componentes mostrados. Ali, as ferramentas descritas englobam a chave de fenda e chave phillips, cartões de crédito velhos ou peças de plástico específicas para as aberturas necessárias e por último, as espátulas.

Em seguida, são inseridos alguns ensinamentos sobre cuidados básicos que podem ser tomados diante dos equipamentos abordados, visando um aumento de chances de que o equipamento possa ser útil por mais tempo, ou que pelo menos chegue ao seu tempo de uso estipulado. O manual

aborda tanto os cuidados mediante a limpeza dos equipamentos, como também, proteção a ambientes que podem trazer queima de componentes internos ou superaquecimentos exagerados que trazem consequências indesejadas.

Depois, a ferramenta de instrução aborda o passo a passo seguido de tópicos numerados de uma correta desmontagem dos equipamentos, prevenindo sempre os processos de uma boa abertura para acesso aos componentes internos, a remoção dos componentes, de maneira que se forem úteis em outros tipos de máquinas, não sejam estragados. O guia também reúne fotos ilustrativas e totalmente didáticas dos processos a serem desempenhados.

Por fim, existe dentro do material os pontos de coleta próximos a Canguaretama. Esses pontos receberam alocação das localizações através de fotos e ilustrações nítidas dos locais, como também sua localização exata e trechos de referência mostrada através do Google Maps. Todos esses pontos também possuem os horários de atendimento que seriam possíveis aos descartes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como pretensão principal construir um manual que agregue ao aprendizado quanto ao objetivo de um descarte eletrônico consciente, buscando criar oportunidades de que, a grande maioria dos consumidores desses produtos, possam pensar na possibilidade de extração de componentes que estejam dentro dos utensílios não mais usados, e reflitam sobre as possibilidades de reutilização, venda ou até mesmo troca se possível. Outro ponto crucial é entender a importância do descarte correto dos equipamentos eletroeletrônicos obsoletos para a diminuição das problemáticas desse lixo no meio ambiente, de maneira que, os impactos sejam diminuídos com o ensino de um correto desmonte dos equipamentos destinados aos pontos de coleta do e-lixo, ou para o surgimento de possibilidades de reutilização. O manual elaborado teve como desenvolvimento de habilidades em pesquisas bibliográficas, desmontagem dos equipamentos, fotografia e escrita, contribuindo assim para o crescimento intelectual dos alunos envolvidos.

Esperamos que o material desenvolvido seja proveitoso por todos aqueles que tenham o interesse de reduzir seus impactos no meio ambiente, seja aumentando a vida útil de seus equipamentos eletrônicos através do bom uso, seja reaproveitando peças e partes dos seus equipamentos obsoletos, seja descartando corretamente esses equipamentos, ou ainda desenvolvendo uma consciência e evitando o consumismo.

Outro ponto importante desse material é incentivar aos pesquisadores a compartilharem suas experiências e produções que possam contribuir direta e indiretamente com a redução dos impactos ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 15 Junho de 2023.

CARVALHO, D. C. **Gestão e gerenciamento de resíduos de equipamentos eletrônicos: o campus central da UFRN em análise.** 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2015. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/20479/1/DacifranCavalcantiCarvalho_DISSERT.pdf. Acesso em 13 de Setembro de 2023.

GUEDES, F.; GUARNIERI, P.; COUTINHO, C.N.; LEITE, T.R.N. Percepções, ações e práticas em logística reversa de consumidores brasileiros em relação ao descarte de eletroeletrônicos da linha branca. In: MENEZES, N.S. et al. (Orgs.). **Resíduos sólidos: educação e meio ambiente.** 1a ed. Recife: EDUFRPE, 2021. p. 694-708.

JULIANA, N. **Tipos e técnicas de pesquisa: classificação dos métodos e modelos de investigação.** Studyday. 24 de Junho de 2023. Disponível em: <<https://mystudybay.com.br/tipos-de-pesquisa/>>. Acesso em: 20 de Setembro de 2023.

ROSSINI, V.; NASPOLINI, S. Obsolescência programada e meio ambiente: a geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. **Revista de direito e sustentabilidade.** Brasília. v.3. Junho de 2017. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/b618/a00eda1752b552862ff1fffc17b28e69bb72.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

SÁ NETO, J. J. **Um estudo de caso com proposta de intervenção no âmbito da política de tratamento dos equipamentos eletrônicos obsoletos ou inservíveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano-Campus Floresta.** 2017. Disponível em: <https://releia.ifsertaope.edu.br/jspui/handle/123456789/939> Acesso em: 30 de agosto de 2024.

SENA, F. B.; BARBOSA, S. P.; NASCIMENTO, S. B.; FIDELIS, P. **Logística reversa: descarte do lixo eletrônico pelos universitários da instituição de ensino Doctum de Teófilo Otoni. (MG).** 2018. Pág. 4. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/4235/1/artigo%201%c2%b0.pdf>. Acesso em: 05 de agosto de 2023.

SOUZA, T. **História e Evolução dos Computadores.** Toda Matéria 2018. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/historia-e-evolucao-dos-computadores/>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

TANAUE, A. C. B.; BEZERRA, D. M.; CAVALHEIRO, L.; PISANO, L. C. **Lixo Eletrônico: Agravos à Saúde e ao Meio Ambiente.** Faculdade Anhanguera de Bauru. 2015. DOI:

<https://doi.org/10.17921/1415-6938.2015v19n3p%25p>

TOKARNIA, M. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico. **Agência EBC**. 07 de Outubro de 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/brasil-e-o-quinto-maior-produ tor-de-lixo-eletronico>>. Acesso em: 06 de Setembro de 2023.

VERÍSSIMO, A. **A importância de um manual de procedimentos de gestão da manutenção**. 2020. Disponível em: <<https://manwinwin.com/wp-content/uploads/2020/11/A-importancia-de-um-Manual-de -Procedimentos-na-Gestao-da-Manutencao.pdf>>. Acesso em: 06 de Setembro de 2023.